

**СМИСЛОВІ ДОМІНАНТИ ТА МОВНО-СТИЛІСТИЧНІ
ЗАСОБИ У ЛИСТУВАННІ ОСТАРБАЙТЕРІВ
ІЗ СУМЩИНИ**

Людмила Рожкова

**MEANING DOMINANTS AND LANGUAGE-STYLISTIC
MEANS IN CORRESPONDENCE OF OSTARBAITER
FROM SUMY REGION**

Lyudmila Rozhkova

The analysis of the letters of the ostarbeiters allows us to detail the picture of forced labor during the Second World War. Unlike official sources, epistolaries, for the most part, are devoid of propagandistic content, while at the same time they contain valuable information on various aspects of everyday history. The dominant topics in most of the letters were the following: nature, conditions and duration of work, its payment, diet, provision of clothes and shoes, living conditions, recreation, weather. The use of such linguistic and stylistic devices as metaphor, comparison, analogy, default, etc. in the letters helped to tell about their life in captivity under conditions of strict censorship and reflected the emotional and psychological state of the forced laborers of the Third Reich. The letters of ostarbeiters reflect the gender and national (Ukrainian) identity of the authors. The main semantic dominant of the ostarbeiters' epistolaries is determined by their anti-war potential and humanistic orientation. The study of the personal sources of the ostarbeiters contributes to the restoration of historical justice for the victims of Nazi persecution, the preservation of the collective historical memory of the Second World War.

Keywords: ostarbeiters, Sumy region, letters, deportation, forced labor, everyday, metaphor, default.

За період окупації Сумської області (жовтень 1941 – жовтень 1943) на примусові роботи до Німеччини та окупованих нею держав, було вивезено 78083 особи, що складало 4,54 % від усієї кількості депортованих з України¹, з обласного центру – близько 5 тисяч осіб², а найбільша кількість примусових робітників – 6 тисяч, – було депортовано із міста Шостки в адміністративний округ Нінбург/Везер на порохову фабрику селища Лібенау, з району відправлено ще 1917 осіб³. В 2000-х рр. з ініціативи колишніх оstarбайтерів та місцевих пошуковців почалося вивчення та систематизація особистих історій оstarбайтерів з Шосткинщини. 2015 р. за сприяння Документаційного центру дослідження історії порохового заводу Лібенау (виконавчий директор Мартін Гузе) та Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” у Шостці було відкрито меморіально-освітній комплекс пам’яті жертв тоталітаризму та збройних конфліктів “Родинна пам’ять”, експозиція якого містить цінні артефакти та особисті документи оstarбайтерів. Сумський краєзнавець Михайло Манько упродовж тривалого часу вивчав особисті історії та спогади колишніх оstarбайтерів⁴. Дослідником встановлено, що майже половина сумських оstarбайтерів працювала на підприємствах у Північному Рейні – Вестфалії, зокрема, у місті Кьольні та його передмістях. Окрім Німеччини, примусові працівники із Сумщини перебували на території Польщі, Австрії, Італії, Франції, Словаччини, Югославії.

У комплексному дослідженні теми примусової праці у роки Другої Світової війни значна роль належить джерелам особового

¹ С. Гальчак, Т. ПАСТУШЕНКО, М. ШЕВЧЕНКО, *Українські робітники нацистської Німеччини: вербування, примусова праця, репатріація*. [у:] *Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI століття. Історичні нариси. У двох книгах. Книга друга*, О. Є. Лисенко, Т. В. Вронська, Т. С. Першина та ін., Київ, 2011, с. 44–91.

² Державний архів Сумської області (ДАСО), ф. 7615, оп. 1, спр. 11, арк 1.

³ Депортація до с. Лібенау і Штаєнберга. Червень 1942 (Укладач Ф. С. Яковенко), Шостка; Глухів: РВВ ГДПУ ім. О. Довженка, 2009, 88 с.

⁴ М. МАНЬКО, *Сумська обласна організація в’язнів – учасників антифашистського опору у 1941–1945 рр.*, [у:] “Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції (22–23 листопада 2007 р.)”, Суми, 2007, с. 46–155.

походження, зокрема, спогадам та листам. Зазначені джерела належать до категорії альтернативних, на відміну від офіційних, вони, здебільшого, позбавлені пропагандистського змісту, водночас містять цінну інформацію з різних аспектів історії повсякдення. Існує досвід вивчення епістоляріїв остарбайтерів у регіональному аспекті⁵. Спробу проаналізувати явний та прихований зміст листів остарбайтерів із Сумщини здійснила авторка даної статті у співавторстві з Н. Кузьменко⁶. Однак інформаційний потенціал цього виду джерел, на нашу думку, є далеко невичерпаним.

Завдання даної статті: на основі аналізу значного масиву листів висвітлити смислові домінанти та основні тематичні акценти епістоляріїв остарбайтерів; проаналізувати, завдяки яким мовно-стилістичним засобам автори листів намагалися правдиво розповісти про своє життя у неволі; з'ясувати, що змушувало їх вдаватися до езопової мови своїх послань, яким чином листування відображало емоційно-психологічний стан примусових робітників та їх родин. Ми свідомо не використовуємо “листів”, які від імені примусових працівників були опубліковані у газетах періоду окупації через їх неприховано агітаційний зміст⁷.

Джерельну базу статті складає колекція листів остарбайтерів у кількості 7377 (фонд 7615), що зберігається у Державному архіві Сумської області. Листи одного адресанта та відповіді на них родичів складають одну одиницю зберігання, у кожній архівній справі – від одного до 10–15 листів. Усі листи охоплюють період із жовтня 1942 – до вересня 1943 р. Інколи листи остарбайтерів були адресо-

⁵ Л. НЕСТЕРЕНКО, *Епістолярії остарбайтерів як джерело вивчення повсякденного життя українців на території Третього Рейху в роки Другої Світової війни (на прикладі Срібнянського району Чернігівської області)*, [у:] “Сіверянський літопис”, 2016, № 4, с. 116–136; МАРИНА ЧИРКОВА, *Приватне листування як джерело з історії життя цивільного населення періоду тимчасової нацистської окупації (на прикладі Полтавщини)*, [у:] “Краєзнавство”, 2013, № 3, с. 124–131.

⁶ Л. І. РОЖКОВА, Н. М. КУЗЬМЕНКО, “*Великодній привіт з Німеччини!*”: промовляння та умовчання у листах остарбайтерів із Сумщини [у:] “Сіверянський літопис”, 2024, № 4, с. 104–114.

⁷ Б. Л. КОРОГОД, Г. І. КОРОГОД, М. І. ЛОГВИНЕНКО, *Сумська область у роки Великої Вітчизняної війни*, Суми, 2003, с. 77–78.

вані не лише у місця постійного проживання родини, але й у сусідні села, іншу місцевість, оскільки родичі вивезених могли бути виселені з прифронтової зони. Переважна більшість листів написана українською мовою і адресована до сіл та районних центрів і лише окремі – до обласного центру.

Поштовий зв'язок остарбайтерів з рідними був дозволений лише з липня 1942 р., а 25 листопада 1942 р. були опубліковані правила листування⁸. Кожному робітникові дозволялося писати по два послання щомісяця винятково на картках, а отримувати листи та посилки з дому можна було без обмежень. Остарбайтери не могли самостійно купувати поштові картки і відправляти кореспонденцію – це робили коменданти таборів, представники адміністрації підприємства, господарі, в яких працювали робітники. Уся кореспонденція остарбайтерів перлюструвалася. У Німеччині існувало 15 відповідних установ, тож пошта, адресована в Україну й інші східні райони, проходила цензуру в Берліні, у центрі перевірки іноземного листування. Наступний етап здійснювався на місці призначення кореспонденції – табірним начальством, а в селах і містах відповідно старостами та спеціальними службовцями в управліннях праці.

Писати примусовим робітникам дозволялося виключно на поштових картках, які склалися з двох частин: на першій адресант писав до своєї родини, на другій зазначав адресу у Німеччині, і там залишалося місце для відповіді. Листівки та поштові картки друкувалися німецькою, українською та російською мовами. На листах зазначалася адреса: німецькою транслітерацією можна прочитати: Schostka, Belopolskij Kreis, Symu Gebiet. У верхній частині листівки розміщувався припис: “Писати виразно і тільки по лініях!”. Про перевірку послань цензорами свідчать наявність штампів з літерами “Ав” чи нацистським гербом з орлом. На багатьох листівках містилися написи німецькою мовою: прославлення фюрера, заклики до економії палива та електроенергії, вимоги припинити користування телефоном під час повітряних тривог та інші приписи, які характе-

⁸ Т. В. ПАСТУШЕНКО, *Ідеологія нацизму та правовий статус “остарбайтерів” у системі примусової праці нацистської Німеччини*, [у:] *Друга світова війна і доля народів України: Матеріали 2-ї Всеукраїнської наукової конференції*, м. Київ, 30–31 жовтня 2006, Київ, 2007, с. 35–45.

ризують атмосферу воєнного повсякдення в Німеччині. Чимало листів написані на святкових листівках із зображеннями квітучих садів, ошатних німецьких сіл, усміхнених людей, які відпочивають на лоні альпійських луків або ідуть до церкви. Напис “Великодній привіт з Німеччини!” довершував “ідилію” та мав справити позитивне враження на потенційних остарбайтерів в Україні; розвіяти можливі сумніви щодо виїзду.

Характеризуючи даний вид особових джерел, необхідно зупинитися на їх особливостях. По-перше, на відміну від мемуарів⁹, які створювалися значно пізніше від описаних подій, листи, як правило, фіксували поточне повсякдення. По-друге, вони, зазвичай, позбавлені ідеологічного пафосу або викривальних звинувачень на адресу німецьких властей, оскільки, як зазначалося, кореспонденція примусових робітників проходила кількоступеневу перевірку. На деяких листівках можна побачити підтвердження роботи цензорів: по кілька рядків, інколи – до третини тексту щільно зафарбовані у чорний колір. По-третє, ми звернули увагу на відмінності у змісті та стилі написання листів жінками (їх переважна більшість) від послань чоловіків. Жіночі листи емоційні та деталізовані, чоловічі – стриманіші та лаконічніші. Судячи зі стилю більшості послань, їх автори мали початкову або незакінчену середню освіту. Стиль листів можна визначити як розмовно-побутовий. При цитуванні листів ми намагалися зберегти їх мовні та стилістичні особливості. Окремі листи, написані російською мовою, були нами перекладені.

На основі аналізу значного масиву листів остарбайтерів можна визначити, що основним мотивом їх послань була туга за родиною та Батьківщиною. Ірина Бардакова повідомляла у с. Угроїди: “Я живу у м. Ессен, працюю в інструментальному магазині. Робота чиста і хороша, але дуже сумую. Начальники мої дуже гарні люди, німці... Живу я добре, але за своєю рідною Україною дуже сумую”¹⁰. Ми звернули увагу на те, що автори листів не згадують Радянський Союз як свою Батьківщину, лише – Україну. Таким чином, націо-

⁹ Л. І. РОЖКОВА, Н. М. КУЗЬМЕНКО, *Остарбайтерки з України в умовах “надзвичайного повсякдення” (за матеріалами мемуарних джерел)*, [у:] “Сіверянський літопис”, 2023, № 2, с. 132–139.

¹⁰ ДАСО, ф. 7615. оп. 1, спр. 22, арк. 1 зв.

нальна ідентичність виступає смисловою домінантою послань примусових працівників.

Примусовим робітникам дозволялося відправляти два послання на місяць, однак на практиці цей припис порушувався. Марія Бірюк повідомляла батькам в Охтирку, що дозволено написати одну листівку на два місяці: “Я би останній шматок хліба віддала б, але не можна дістати (поштовою картку – *Л. Р.*) і коли отримала листівку, то не знаю, що на ній писати. Коли б дозволяли писати листи, то я би описала усе своє життя”¹¹. Наступні кілька рядків щільно зафарбовані, тому можна лише здогадуватися про те, яке “життя” було у цієї жінки у неволі. Інколи остарбайтерів навіть карали за порушення правил листування. Наталія Безуглова у листі, адресованому до Сум, на вулицю Тополю, повідомляла: “Я вам писала много открыток, но ответа нет, и писала письма, которые мне назад вернули. За это меня перевели до другого бауэра, где мне ничево, но, не так, как в того было, там было очень, очень хорошо, считали меня как за свою дочь, а теперь за дворовую”¹². Враховуючи особливості цензури листування остарбайтерів, можна припустити, що частина листів не доходила до адресатів. Олександр Авдеєнко у листі попереджав родину про перевірку кореспонденції: “Зайвого нічого не пишть, бо може не дійти”.

Про “особливу” мову остарбайтерів зауважує Докія Гуменна у романі “Хрещатий яр”: “...почали доходити листи. «Мамо, мені тут дуже добре, так, як у вересні місяці на Керосинній вулиці». Себто у відомому всьому Києву страшному таборі полонених. «Мені тут так, як було останніх п'ять років». Цей був на засланні. «Годують нас дуже добре, але як би були наші житні сухарі, то було б ще смачніше». Але посилати до рідних у Німеччину можна не більше, як 200 грамів. «Над головами дуже часто літають ворони і сідають на наш город». «Визволяйте, бо пропаду»”¹³.

¹¹ ДАСО, ф. 7615, оп. 1, спр. 11, арк. 1

¹² Ibid., ф. 7615, оп. 1, спр. 69, арк. 1 зв.

¹³ ДОКІЯ ГУМЕННА, *Хрещатий Яр*. (Київ 1941–1943): Роман – хроніка, передмова О. Веремійчик; Упоряд. О. Кучерук, Київ, 2001, с. 251.

Домінуючими у більшості листів темами були такі: характер, умови та тривалість праці, її оплата, раціон харчування, забезпечення одягом та взуттям, житлові умови, відпочинок, погода.

Темі харчування автори листів приділяли чи не найбільшу увагу, адже у пам'яті людей зберігалися травматичні спогади про роки Голодомору. “Роблю я на фабриці, робота не важка. Їсти нам дають 4 рази в день, хліба дають 300 грам. Робим на фабриці з 7 годин ранку до 6 годин вечора, а після роботи ходимо ще до хазяїв робити, як хто хоче. У хазяїна робимо до 9 години” (Одарка Бук з м. Хартмансхоф у с. Пустовійтівка Роменського району). Окремі листи дають можливість скласти уявлення про тижневий раціон примусових працівників. Явдоха Антощенко, яка перебувала у таборі “Апелло” поблизу Віттенсберга, у своєму посланні у м. Шостку детально розповідала про норми харчування: «Нам на тиждень дають 1 кг. 400 грамів хліба, 2 рази в тиждень 50 грамів маргарину і 25 грамів ковбаси, 2 рази в день – суп. У магазинах ми нічого не купуємо бо тут все по картках»¹⁴. В окремих випадках автори листів, описуючи харчування, вдавалися до метафор: “Їмо саму брукву та капусту, а масло та ковбасу – тільки губи помазати...” (Марія Береза у листі до родини на Краснопільщині). У багатьох листах варена капуста та бруква згадуються як основні харчові продукти. Нерідко у посланнях містилося прохання до родичів надіслати тютюн, але не більше ніж 250 грамів (дозволена норма).

Становище примусових робітників суттєво відрізнялося у залежності від регіону, з якого вони прибули. Остарбайтери з України, незалежно від того, поїхали вони до Райху добровільно чи примусово, підпадали під категорію “радянських робітників” і були найбільш безправними. Зокрема, їм не дозволялися навіть короткочасні відпустки. Наталія Боронос у листі подрузі Вірі у село Самогоївку Краснопільського району зазначала: “Я попала до хазяїна. Жити мені... сама знаєш дуже харашо – сама должна догадатся. Открытку передала. Поляки їхали в отпуск, їм передала. Тут українців тільки три хлопці, а то усі поляки. Вера, як можна старайся, щоб не пасти сюди. Я удень у Германії, а ночую дома. Снитесь кожну ніч”¹⁵. Отже,

¹⁴ ДАСО, ф. 7615, оп. 1, спр. 71, арк. 2.

¹⁵ Ibid., спр. 150, арк. 1.

авторка листа для опису свого емоційно-психологічного стану вдалася до метафори, переносного вживання виразу на основі аналогії, співставлення або порівняння. Як свідчить аналіз листів остарбайтерів, метафора є одним з найбільш поширених у них мовно-стилістичних засобів.

Відомості про роботу на промислових підприємствах мають, як правило, загальний, а подекуди, і суперечливий характер. Вважаємо, що остарбайтерам заборонялося детально описувати свою роботу, тому, виходячи зі змісту листів, складно зробити висновки про характер та інтенсивність праці примусових робітників. Тому автори листів часто вживають такі стилістичні засоби, як умовчання, що графічно позначалися трьома крапками. Наприклад, у листі Івана Безуса, до родини у Краснопілля, повідомлялося про важку роботу на фабриці “гумових виробів” і перебування у таборі для іноземців у Вупперталі¹⁶. Інший автор, Олексій Безух у листі, адресованому у Великий Бобрик, лаконічно охарактеризував своє повсякдення: “Я працюю на гумовому заводі... робота легка, живемо ми ... сама маєш знати як. Писати більш, як 15 рядків не дозволяється”¹⁷. Робітники, які працювали на підприємствах, перебували під постійним наглядом. Однак, на відміну від спогадів, листування остарбайтерів майже позбавлено відомостей про стосунки з адміністрацією підприємств, а також, за деякими винятками, про опір з боку невільників. Наталія Безуглова повідомляла: “Знаходжуся в іншому місці, працюю у хазяїна. З фабрики я втекла на Пасху, тікала разом з (перелічуються прізвища), тих спіймали і повернули на фабрику”. Тут я пишу вам відкрито, мені, можна сказати, добре. Хоч працюю більше ніж на фабриці, але одягають і годують краще, а молока уже не хочеться пити... получила за місяць 12 марок. Як зазначають дослідники, оплата праці остарбайтерів, незалежно від їх кваліфікації, обсягу та інтенсивності складала лише 40–50 % від заробітної плати, яку отримували за аналогічну роботу німецькі робітники, та значно менше, ніж примусові працівники із Західних країн. Володимир Мартиненко у листі, адресованому у Ромни, писав: “живем у

¹⁶ ДАСО, ф. 7615 оп. 1, спр. 72, арк. 1.

¹⁷ Ibid., ф. 7615. оп. 1, спр. 73, арк. 1 зв

таборі, нас тисяча, є хлопці і дівчата з різних областей, отримую 6–7 марок у тиждень. По неділях ходим гулять... гармошка, танці”¹⁸. Незавершеність фраз, висловлюваних думок допускалася авторами свідомо з розрахунком на здогад адресата про недоговорене.

Багато уваги у листах остарбайтерів приділено забезпеченню одягом. Наприкінці листопада 1942 р. на Сумщину надходили надруковані на стандартних бланках повідомлення від імені остарбайтерів про нестачу одягу та взуття. “У Німеччині, як і у вас, починається зима, а, як ви знаєте, коли виїжджала, то не взяла зимових речей. Тепер, завдяки дозволу німецьких властей, маю можливість виписати необхідний одяг та взуття”¹⁹. Далі слідувала детальна інструкція щодо пакування та порядку пересилання речей. Окремо подавалися списки чоловічого та жіночого одягу та взуття, які налічували близько 20 найменувань. Можна припустити, що проблема нестачі одягу та взуття виникла 1942 р., коли до Німеччини прибула велика кількість примусових робітників, яких вивезли під час облав. Олександра Алтинчева повідомляла рідним у с. Діяківка Буринського району: “Нічого собі не справила, а вже проробила 9 місяців, коли б дома, то що небуть та справила б”²⁰. Пелагея Агеєва у листі, адресованому у с. Яцино Путивльського району, зауважувала: “Тут не скрізь однаково. У таборі нас було 130 дівчат, а тепер везуть ще 200 з Білорусії. Тоді було добре, а тепер ще краще. Роблю на кухні. З одяжі немає нічого, яка їхала, така і є... Я тут гола й боса, отримую по 15 марок, як коли – 20, но за них, окрім пива, нічого не купиш. Рік проробиш – на два тижні дадуть відпустку додому”²¹. Зауважимо, що на відміну від примусових працівників із західно-європейських країн (наприклад французів), остарбайтерам відпустка не надавалася.

Як свідчать листи, написані у 1943 році, ситуація із забезпеченням остарбайтерів одягом покращилася. Віра Анісова, яка працювала на фабриці з виготовлення військової продукції у Кенігсберзі, в листі, адресованому у с. Тур’я Краснопільського району, повідомляла: “Робота легка, їсти дають тричі на день, видали гарну постіль,

¹⁸ ДАСО, ф. 7615, оп. 1, спр. 342, арк. 1 зв

¹⁹ Ibid., ф. 7615, оп. 1, спр. 12, арк. 2.

²⁰ Ibid., спр. 13, арк. 1.

²¹ Ibid., спр. 5, арк. 2.

виписали плаття, панчохи... Барахла у мене, як у тітки у клуні”²². (Метафоричне порівняння).

Остарбайтери мали можливість купити різноманітні речі, про що повідомляли родину. Іван Олександров у с. Росомухіно Шосткинського району перелічував речі, придбані протягом року: “Пальто – 90 марок, плащ – 46 марок, 2 – піджака, наручний годинник – 100 марок, туфлі – 40 марок, сорочки... Планую купити Марусі туфлі, кофтинки та поїхати до неї”²³.

Переважна частина листів, адресованих на Сумщину, надходила від тих остарбайтерів, які працювали у господарствах заможних селян. Їхнє становище залежало від багатьох факторів: ставлення господарів, характеру та сезонності праці, розміру господарства тощо. Домна Бражник у листі до подруги Віри у с. Думівка Краснопільського району повідомляла: “на Різдво купила мені хазяйка плаття, фартух, штани гарні і сорочку”²⁴. Втім, щастило усім по різному. Марія Андрющенко писала у село Ворожбу Лебединського району: “Встань поночі і видой вісім корів і йди косити. У Марусі дуже гарна хазяйка, купила їй туфлі на високому, 2 плаття, сорочку і фартух. Марусі ні разу не били, а мене – вже. Робимо від зорі до зорі, ніколи не те що присісти, а й поту втерти”²⁵. Найважча робота, як і на Батьківщині, припадала на період збору врожаю. Парасковія Бут у листі, адресованому у село Томашівка Смілівського району, повідомляла: “Ми почали жнива 30 липня, а кончили 25 серпня. Не було і одного дня, щоб не жнивували. Уже до того дов’язалась, що не можу ходити, ноги болять. У мого пана 35 гектар землі”²⁶. У період інтенсивних літніх робіт інколи разом із остарбайтерами з України працювали примусові працівники з інших країн і господарі. Анна Бірюк у листі в село Мала Ворожба передає родині “от хранцуза і от хазяйки вам поклон” і повідомляє: “Я навчилася косити. Косимо у трьох: хазяйка, хранцуз, і я. Приїду додому, то все робитиму, як чоловік. Тут навчаюся”²⁷. У листах містилася інформація про земляків-остарбайтерів,

²² ДАСО, ф. 7615, оп. 1, спр. 17, арк. 1.

²³ Ibid., спр. 9, арк. 1.

²⁴ Ibid., спр. 155, арк. 3 зв.

²⁵ Ibid., спр. 14, арк. 1.

²⁶ Ibid., спр. 159, арк. 1 зв.

²⁷ Ibid., спр. 110, арк. 1.

робітників з інших країн. Микола Белов повідомляв родині у с. Полошки Глухівського району: “Я живу добре, приблизно так само, як і у Глухові: у таборі західні українці, росіяни, поляки, чехи, французи. Їжа хороша, але не вистачає. Прохання вислати 250 грамів тютюну”²⁸. Парасковія Андрущенко у листі, адресованому родині у Шостку, писала: “Робота гарна, зі мною одна полька і 12 хранцузів, три німці і одна німкєня, бригадир – німець. Дуже усі добрі, жаліють мене як рідну дитину”²⁹. Як зазначалося вище, листи фіксували поточне повсякдення примусових працівників у режимі “реального часу”, відображали зміни емоційного стану авторів, їх думки та настрої. Вважаємо, що у багатьох випадках автори листів приховували реальний стан справ, аби не засмучувати рідних.

Частина остарбайтерок працювала хатньою прислугою і всупереч правилам, які забороняли їх спілкування з німецькими дітьми, були долучені до виховання представників “арійської раси”. Для цієї роботи добиралися молоді жінки “відповідної” зовнішності – зі світлим волоссям та блакитними очима. Зокрема, як розповіла сумчанка Надія Тельна, її родичка Парасковія Сотник (1920 р. н.), уродженка с. Черванівка Білопільського району, була долучена до догляду за дітьми німецької родини.

Явдоха Вишнева у с. Мезенівка Краснопільського району нарікала на важкі умови: “Живу в однієї пані, в неї син 2-х років, я його доглядаю, опальною, прибираю в 5 кімнатах, перу, худобу годую, роблю від 6 ранку до 10 вечора. Сміятися забула, замінила плачем”³⁰. Проте, в цілому становище цієї категорії примусових робітниць було кращим, ніж на промислових підприємствах та у великих маєтках. Анна Будищ у листі в село Тимофіївка Буринського району писала: “Живу у господаря у місті Дрездені у хатніх працівницях. Робота моя не тяжка, прибираю кімнати. Жити мені непогано, та тільки сумно”³¹.

Більшість остарбайтерів із Сумщини працювали у Німеччині, однак окремі листи приходили з Австрії, зокрема, лист від Степана

²⁸ ДАСО, ф. 7615, оп. 1, спр. 76, арк. 1

²⁹ Ibid., спр. 15, арк. 2.

³⁰ Ibid., спр. 232, арк. 1.

³¹ Ibid., спр. 160, арк. 2.

Архипова, який працював на лісопилці, у село Запсілля Миропільського району³². Анна Бруняка у листі, адресованому сестрі Проні у село Мутин Крелевецького району, повідомляла: “приїхали ми аж у Австрію. Тут нас на станції розібрали по хазяїнах. Годую 30 свиней та роблю на кухні, а в 7 часів ідем на поле, а у 8 кінчаємо. Приходимо з поля, подаю свиням і у 10 часів лягаю спать. У 4 години встаю і так проходить мій час. Зі мною живе полячка, то вона розуміє говорити і мені загадує роботу”³³.

При ознайомленні з листами примусових працівників ми звернули увагу на підтекст послань, а саме – різноманітні умовні вислови, рядки пісень, прислів'я, позначки: багато крапка, хрестики, знаки оклику тощо, що в умовах суворої цензури давало можливість авторам повідомити деталі свого повсякдення, вживання метафор фіксувало важливі події та зміни поточної ситуації. Наприклад, Анна Волохова у с. Засулля Недригайлівського району спостерігала бомбардування табору авіацією союзників: “Я поки що жива на цю хвилину, а на другу – не знаю, жива буду чи ні, бо тут великі дощі йдуть”³⁴. Параска Андрущенко з Шостки у листі до родини писала: “У нас часто гримить грім”. Надія Головань у червні 1943 р. описувала воєнне повсякдення Німеччини: “Тут дуже багато нальотів американських літаків, багато людей загинуло, міст, і, особливо, Берлін, а моє місто не далеко, як Харків від Сум”³⁵. У німецьких архівах зберігається текст українською мовою, який мав слугувати ключем для розшифрування листів з Рейху. Наводимо деякі тлумачення: вислів “ми оточені тут великою культурою” слід було розуміти як: “час від часу нас б'ють”; “я тут не нудьгую” – читати: “нас стережуть, ми не можемо вільно ходити”; “тут чудова погода, часом іде дощ” – “часті нальоти” і таке інше³⁶.

Повідомляючи певні деталі власного повсякдення, автори листів ставили запитання про членів родини, односельців, зокрема, чи не

³² ДАСО, ф. 7615, оп. 1, спр. 28, арк. 1.

³³ Ibid., спр. 158, арк. 1–1 зв.

³⁴ Ibid., спр. 261, арк. 1–1 зв.

³⁵ Ibid., спр. 425, арк. 1.

³⁶ А. КРАВЧЕНКО, С. БАТУРИН, *Українські невільники Третього рейху (минуле і сучасність): Публіцистична хроніка*, Львів, 2005, с. 74.

завербували знайомих на примусову працю, про господарські справи (в залежності від пори року – про врожай). Серед листів, адресованих Олексієві Вилинському, який працював у м. Гановері, зберігається лист від його матері з с. Люджі Тростянецького району, який містить деталі повсякденного життя сільських мешканців у період окупації: “Картошку доїли, сухарів немає, з колгоспу дали усього 32 кг. ячменю, як 33-й рік, сіль дорога – 30 р. стакан. За тебе дають допомогу 130 руб.”³⁷.

Деякі листи уникали перевірки, оскільки вони передавалися через німецьких вояків або робітників, які поверталися додому. У спогадах Антоніни Демчиної описаний випадок, коли у відповідь на свої послання до батьків на Сумщину вона отримала від них листа, якого передав німецький офіцер, що перебував у відпустці³⁸. Такі листи вирізняються більшою правдивістю. Анастасія Байдак, яка працювала у господарстві бауера, у листі, адресованому батькам у село Овлаші Роменського району, повідомляла: “Робота важка, працюємо від 8 ранку до 8 вечора, відпочиваємо 2 години. Їсти дають погано: двічі супу і раз несолодкої кави і 400 грамів хліба на день”. Лист датований початком серпня, отже інтенсивний характер праці зумовлювався сезоном жнив. Власне важке становище, втім, не зменшувало інтересу до селянських турбот вдома: “Яка в нас картошка?”³⁹.

До деяких карток були прикріплені фотографії, інколи вони додавалися до листів. У фотодокументах можна знайти додаткові елементи інформації, які відсутні або нерозкриті в описових джерелах. Імовірно, існували обмеження щодо пересилання фото. Про це пише Іван Бричик у село Хмелівка Краснопілляського району: “Можна сфотографуватися, не можна переслати”⁴⁰. Привертає увагу той факт, що це портретні фото або зображення святково одягнених остарбайтерів на відпочинку і ніколи – під час роботи. Серед листів Анни Баштан, адресованих у село Михайлівка, зберігається групове фото примусових працівників (здебільшого – дівчат), зроблене, імовірно,

³⁷ ДАСО, ф. 7615, оп. 1, спр. 236, арк. 1.

³⁸ Л. І. РОЖКОВА, Н. М. КУЗЬМЕНКО, *Остарбайтерки з України в умовах “надзвичайного повсякдення”...*, оп. cit., с. 136.

³⁹ ДАСО, ф. 7615, оп. 1, спр. 54, арк. 1.

⁴⁰ Ibid., ф. 7615, оп. 1, спр. 156, арк. 1.

у таборі, про що ілюструє паркан та дротяна огорожа. Вірогідно, фотографії, які примусові робітники відправляли додому, також проходили цензуру. Адже поза кадром залишилися табірні бараки, виснажлива праця, напівголодне існування, туга за рідними...⁴¹

Подекуди емоційний стан невільників допомагали передати рядки написаних ними віршів. Наталія Білоусенко, вітаючи подругу з новим, 1943 роком, писала: “Прости, рідна Поля, як там не було

Хотілося побачити ще раз рідне село

Тую хатину, що мов відживає

Ту рідну матусю, що гірко ридає”⁴².

Як можна судити зі змісту листів, більшість оstarбайтерів мала намір по завершенні війни повернутися на Батьківщину. “Коли я приїду додому, то багато буде розмов і згадок, як проходило моє молоде життя”⁴³ (з листа Меланії Васильєвої до родини у с. Тимофіївка Краснопільського району), “Приїду додому, то розкажу все детально” (з листа Миколи Білогур, Краснопілля)⁴⁴. У той же час дехто з примусових робітників висловлював сумніви щодо власного повернення. “Ви питаєте, коли я приїду додому чи залишуся тут, то я ще й сам не знаю” (Іван Безуглий, Лебединський район). “Не журіться за мною, може, прийде час, побачимося, а може – й ні” (Наталія Білоусенко). “Ми дуже чекаємо, коли то війна закінчиться... Я приїду додому і будем мать всі права”. (Єфросінія Максименко, Краснопільський район)⁴⁵.

Таким чином, листування примусових робітників з Сумщини з їхніми родинами є цінним джерелом вивчення періоду окупації України в роки Другої Світової війни. Листи дають можливість скласти уявлення про становище, умови перебування, працю, коло спілкування оstarбайтерів, відносини з німецькими роботодавцями та іншими працівниками. Вживання у листах таких мовно-стилістичних засобів, як метафора, порівняння, аналогія, умовчання тощо допомагало в умовах суворої цензури розповісти про своє життя у

⁴¹ ДАСО, ф. 7615, оп. 1, спр. 64, арк. 1.

⁴² Ibid., спр. 83, арк. 1.

⁴³ Ibid., спр. 195, арк. 1.

⁴⁴ Ibid., спр. 77, арк. 1.

⁴⁵ Ibid., спр. 286, арк. 1 зв.

неволі та відображало емоційно-психологічний стан примусових працівників Третього Рейху. Листи остарбайтерів відображають гендерну та національну (українську) ідентичність авторів. Основна смислова домінанта епістоляріїв остарбайтерів визначається їх антивоєнним потенціалом та гуманістичною спрямованістю. Вивчення особових джерел остарбайтерів сприяє відновленню історичної справедливості щодо жертв нацистських переслідувань, збереженню колективної історичної пам'яті про Другу Світову війну.

References

CHYRKOVA MARYNA, (2013), Pryvatne lystuvannia yak dzhe-relo z istorii zhyttia tsyvilnoho naselennia periodu tymchasovoi natsys-tskoi okupatsii (na prykladi Poltavshchyny) [in:] “Kraieznavstvo”, № 3, s. 124–131. [In Ukrainian].

Deportatsiia do m. Libenau i Shtaienberha, Cherven 1942, (2009), (Ukladach F. S. Yakovenko.), Shostka-Hlukhiv, 88 s. [In Ukrainian].

HALCHAK S., PASTUSHENKO T., SHEVCHENKO M., (2011), Ukrainski robotnyky natsystskoi Nimechchyny: verbuvannia, prymusova pratsia, repatriatsiia [in:] Ukraina v Druhii svitovii viini: pohliad z XX stolittia. Istorychni narisy. U dvokh knykhakh. Knyha druha. Lysenko O. Ye., Vronska T. V., Pershyna T.S. ta in., Kyiv, s. 44–91. [In Ukrainian].

HUMENNA DOKPIA, (2001), Khreshchatyi Yar. (Kyiv 1941–1943): Roman – khronika [in:] Peredmov a Veremiichyk; Uporiadnyk O. Kucheruk. Kyiv, 408 s. [In Ukrainian].

KOROHOD B. L., KOROHOD H. I., LOHVYNENKO M. I., (2003), Sumska oblast u roky Velykoi Vitchyznianoï viiny, Sumy, 178 s. [In Ukrainian].

KRAVCHENKO A., BATURYN S., (2005), Ukrainski nevilnyky Tretoho reikhu (mynule i suchasnist): Publitsystychna khronika, Lviv, 268 s. [In Ukrainian].

MANKO M., (2007), Sumska oblasna orhanizatsiia viazniv – uchasy-nykiv antyfastystskoho oporu u 1941–1945 rr. [in:] “Materialy somoi Sumskoï naukovoï istoryko-kraieznavchoï konferentsii” (22–23 lystopada 2007 r.), Sumy, s. 46–155. [In Ukrainian].

NAUMENKO V., NESTERENKO V., (2011), Zona viiskovoï admini-stratsii 1941–1943 rr.: osnovni napriamy okupatsiinoï ekonomichnoi ta

sotsialnoi polityky [in:] Ukraina v Druhii svitovii viini: pohliad z XX stolittia. Istorychni narysy. U dvokh knykhakh. Knyha persha, Kyiv, s. 368–391. [In Ukrainian].

NESTERENKO L., (2016), Epistolarii ostarbaiteriv yak dzherelo vvychennia povsiakdennoho zhyttia ukraintsv na terytorii Tretoho Reikhu v roky Druhoi Svitovoi viiny (na prykladi Sribnianskoho raionu Cherenihivskoi oblasti) [in:] “Siverianskyi litopys”, № 4, s. 116–136. [In Ukrainian].

PASTUSHENKO T. V., (2007), Ideolohiia natsyzmu ta pravovyi status “ostarbaiteriv” u systemi prymusovoi pratsi natsystskoi Nimechchyni [in:] “Druha svitova viina i dolia narodiv Ukrainy: Materialy 2-yi Vseukrainskoi naukovoï konferentsii, m. Kyiv, 30–31 zhovtnia 2006”, Kyiv, s. 35–45. [In Ukrainian].

ROZHKOVA L. I., KUZMENKO N. M., (2023), Ostarbaiterky z Ukrainy v umovakh “nadzvychainoho povsiakdenntia” (za materialamy memuarnykh dzherel) [in:] “Siverianskyi litopys”, №2, s. 132–139. [In Ukrainian].

ROZHKOVA L. I., KUZMENKO N. M., (2024), “Velykodnii pryvit z Nimechchyny !”: promovliannia ta umovchannia u lystakh ostarbaiteriv iz Sumshchyny [in:] “Siverianskyi litopys”, № 4, s. 104–114. [In Ukrainian].

Archive sources

Derzhavnij arhiv Sumskoyi oblasti (DASO), f. 7615, op. 1, spr. 11, ark. 1.

DASO, f. 7615, op. 1, spr. 69, ark. 1 зб.

DASO, f. 7615, op. 1, spr. 150, ark. 1.

DASO, f. 7615, op. 1, spr. 72, ark. 1.

DASO, f. 7615, op. 1, spr. 73, ark. 1 zv.

DASO, f. 7615, op. 1, spr. 342, ark. 1 zv.

DASO, f. 7615, op. 1, spr. 22, ark. 1 zv.

DASO, f. 7615, op. 1, spr. 71, ark. 2.

DASO, f. 7615, op. 1, spr. 12, ark. 2.

DASO, f. 7615, op. 1, spr. 13, ark. 1.

DASO, f. 7615, op. 1, spr. 5, ark. 2.

DASO, f. 7615, op. 1, spr. 17, ark. 1.

DASO, f. 7615, op. 1, spr. 9, ark. 1.

- DASO, f. 7615, op. 1, spr. 155, ark. 3 zv.
DASO, f. 7615, op. 1, spr. 14, ark. 1.
DASO, f. 7615, op. 1, spr. 159, ark. 1 zv.
DASO, f. 7615, op. 1, spr. 110, ark. 1.
DASO, f. 7615, op. 1, spr. 76, ark. 1.
DASO, f. 7615, op. 1, spr. 15, ark. 2.
DASO, f. 7615, op. 1, spr. 232, ark. 1.
DASO, f. 7615, op. 1, spr. 160, ark. 2.
DASO, f. 7615, op. 1, spr. 28, ark. 1.
DASO, f. 7615, op. 1, spr. 158, ark. 1–1 zv.
DASO, f. 7615, op. 1, spr. 261, ark. 1–1 zv.
DASO, f. 7615, op. 1, spr. 425, ark. 1.
DASO, f. 7615, op. 1, spr. 236, ark. 1.
DASO, f. 7615, op. 1, spr. 54, ark. 1.
DASO, f. 7615, op. 1, spr. 156, ark. 1.
DASO, f. 7615, op. 1, spr. 64, ark. 1.
DASO, f. 7615, op. 1, spr. 83, ark. 1.
DASO, f. 7615, op. 1, spr. 195, ark. 1.
DASO, f. 7615, op. 1, spr. 77, ark. 1.
DASO, f. 7615, op. 1, spr. 286, ark. 1 zv.

Смислові домінанти та мовно-стилістичні засоби у листуванні остарбайтерів із Сумщини

Аналіз листів остарбайтерів дозволяє деталізувати картину примусової праці у роки Другої Світової війни. На відміну від офіційних джерел, епістолярії, здебільшого, позбавлені пропагандистського змісту, водночас містять цінну інформацію з різних аспектів історії повсякдення. Домінуючими у більшості листів темами були наступні: характер, умови та тривалість праці, її оплата, раціон харчування, забезпечення одягом та взуттям, житлові умови, відпочинок, погода. Вживання у листах таких мовно-стилістичних засобів, як метафора, порівняння, аналогія, умовчання тощо допомагало в умовах суворої цензури розповісти про своє життя у неволі та відображало емоційно-психологічний стан примусових працівників Третього Рейху. Листи остарбайтерів відображають гендерну та національну (українську) ідентичність авторів.

Основна смислова домінанта епістоляріїв остарбайтерів визначається їх антивоєнним потенціалом та гуманістичною спрямованістю. Вивчення особових джерел остарбайтерів сприяє відновленню історичної справедливості щодо жертв нацистських переслідувань, збереженню колективної історичної пам'яті про Другу Світову війну.

Ключові слова: остарбайтери, Сумщина, листи, депортація, примусова праця, посвядження, метафора, умовчання.

Людмила Рожкова, кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка кафедри державно-правових дисциплін та українознавства Сумського національного аграрного університету (м. Суми, Україна),

Lyudmila Rozhkova, PhD in History, Associate Professor, Associate Professor of the Department of State-Legal Disciplines and Ukrainian Studies of the Sumy National Agrarian University (Sumy, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-9994-0961

E-mail: aluda-6619@ukr.net

Received: June, 10, 2025

Advance Access Published: December 2025